

Software:

Pizza Mais

Seus sonhos têm formato e borda

Discente Mediador

Público

- Graduandos do curso Y
- Instituição X
- Cursando: Engenharia de Software

Objetivo a ser alcançado

O software em questão faz parte da proposta de aula para ensino de manutenção de software na disciplina de Engenharia de Software. Tem por objetivo gerar um ambiente com problemas e soluções controladas, para assim, fomentar nos alunos a imersão em um ambiente simulado Cliente/Empresa.

Pizza Mais

Problematização

O comerciante Natanel vai iniciar um pequeno negócio, uma pizzeria, interessado em organizar melhor o seu empreendimento e sabendo da importância de um controle de gestão, tanto para atender pedidos, como também para ter o controle financeiro, decidiu que precisa de um pequeno sistema de gestão para sua pizzeria.

Software

- Arquitetura adotada: *Model (Modelo); View (Vistas/telas), Controler (Controladores) (M.V.C)*
 - Foi adotada para melhor organização e estruturação do código, facilitando manutenções futuras
- Linguagem: Python
 - Alto nível, sintaxe limpa e pouco verbosa
- GUI (Interface gráfica): Prompt de comando
 - Pensando em simplicidade
- Bibliotecas: time
- Organizado em classes
 - Facilitando a criação de objetos
- Clareza no código
- Adição de comentários guia
- Armazenamento de dados em sqlite

Código

Organização - M.V.C

Pasta principal contém todo o conteúdo do software

Controlam o fluxo do software

Links:

- link_do_repositório
- [caderno notion](#)

